

SYRIE

L'héritage urbain : Législations, acteurs et prise de conscience de la protection du patrimoine en Syrie

Roula ABOUKHATER

1. Introduction

Dans cette contribution, nous exposons brièvement certaines questions liées à l'approche des autorités syriennes concernant l'avenir du patrimoine urbain et monumental et en prenant l'exemple de la capitale syrienne, la ville de Damas.

Damas est la plus vieille ville du monde habitée sans discontinuité depuis quatre mille ans. « Les cités s'y sont succédées, superposées, adjointes, maintes fois rasées, rebâties ». La vieille ville est le noyau ancien, témoin de ce passé. Cette vieille ville dans son enceinte est prolongée par des faubourgs anciens hors muraille; au Nord, au Sud sur la route du pèlerinage à la Mecque, et sur le flanc de la montagne Quassioun qui domine la ville. Sous le mandat français, des quartiers modernes se sont développés à l'ouest de la ville ancienne.¹ Ces faubourgs anciens qui se sont développés hors les murs, ont donné à Damas une configuration urbaine qui lui est unique, et ont formé très tôt une partie intégrante de la Vieille Ville.²

Actuellement de nombreux projets d'investissements et d'ouverture économique se poursuivent, malgré une situation régionale complexe. Cela entraîne une modernisation qui touche l'ensemble des secteurs de la ville. Il demeure que ce mouvement est mené par des promoteurs qui ne sont pas encore assez sensibles à la nécessité d'intégrer à la notion de croissance et de développement économique des valeurs sociales et culturelles.

2. Actions et législations en Syrie

Le patrimoine a été longtemps limité à l'archéologie de la Syrie, sans couvrir sa période musulmane. D'autre part, la limitation, pendant longtemps, de la notion de patrimoine aux monuments historiques a empêché la protection des ensembles urbains et a conduit en conséquence à la démolition de grandes parties de quartiers extra-muros.³

La période du Mandat (1920 - 1946)

En avril 1920, un mois après la déclaration de l'indépendance de la « Grande Syrie », la Syrie et le Liban deviennent officiellement sous Mandat français.

Le décret de 1919 transfère la responsabilité des antiquités à l'autorité militaire française.

En 1920 est créée La Mission Archéologique Permanente, dirigée par le service des Antiquités du Haut-commissariat.

¹ Labeyrie, 1993.

² Atassi et Aboukhater, 2006

³ Cette partie 2 est basée principalement sur le travail de « PAQUEREAU, 2003 »

En 1925, le plan Vibert prévoit la reconstruction des zones incendiées et propose la création des boulevards qui a entraîné des ruptures entre Damas et ses jardins alentours.

L'arrêté 274 du 18 avril 1926 concernant la construction dans les zones touchées par un incendie assurait la préservation des tissus anciens. Il n'était pas prévu pour l'application des plans d'aménagement dans les zones anciennes dans des circonstances de transformation normales.

Une vision plus détaillée de la ville était possible sur base des plans cadastraux effectués à l'époque du mandat, au cours des années 1930-34 sous la conduite de Duraffourd. Ces plans, réalisés pour leur majorité au 1/500^e, ont été répartis en circonscriptions cadastrales correspondantes aux quartiers de la ville.

L'arrêté n°166/LR du 7 novembre 1933 portant règlement sur les antiquités, intègre les monuments et les objets antérieurs à 1700 dans le patrimoine protégé.

Un inventaire général des monuments historiques réalisé sous la direction de Henri Seyrig a abouti au classement de ces monuments avec des mesures de protection.

Le Service des Antiquités a la mission d'autoriser les constructions aux abords des bâtiments classés, et de donner son avis sur les plans d'extension.

La campagne de restauration a consisté à assurer la sécurité des monuments en danger, et à traiter en priorité les édifices aux qualités archéologiques et historiques importantes. Cette campagne a réussi à restaurer vingt-sept monuments entre 1935 – 1942. Ces restaurations ont eu un impact positif qui se traduit par une prise de conscience, de la part de la population, de l'intérêt du patrimoine.

En 1937, le premier plan d'urbanisme élaboré par Danger et Ecochard recourt au principe de dégager le monument historique de son environnement bâti afin de le mettre en valeur. L'élaboration de ce plan est précédée par des analyses du tissu ancien, et la connaissance des formes de certains types de bâtiments ; les souks, les bains publics...

Les intentions affichées étaient de sauvegarder l'aspect de la vieille ville, de mettre en valeur les monuments du passé, d'organiser le réseau de larges voies et de faire profiter les habitants de la sécurité et de l'hygiène... D'autre part, ce plan était un moyen d'imposer des valeurs liées au mode de vie occidental, et un outil du pouvoir. Le patrimoine et la structure de la ville orientale n'étaient pas la préoccupation réelle de ce plan.

Ce plan ne concerne que la ville ancienne, intra-muros. Certains faubourgs historiques extra-muros, comme Sarouja et Qanaouat, étaient destinés à la destruction mais aujourd'hui ces quartiers existent toujours.

Après l'indépendance (1946)

Le Mandat français prend fin en avril 1946. Après l'indépendance, les actions en faveur de la sauvegarde et la restauration du patrimoine sont revalorisées par l'État syrien.

Les missions archéologiques étrangères sont plus nombreuses en raison de l'intérêt international croissant pour la Syrie. Une collaboration entre ces missions et la Direction Générale des Antiquités s'est

traduite sous la forme des missions conjointes. Le budget alloué aux restaurations a été doublé, ce qui illustre l'intérêt du gouvernement pour les vestiges et les monuments du passé.

Le décret législatif (n° 89) du 30 juin 1947, règle les modalités de collaboration avec les missions étrangères accueillies par l'Etat syrien.⁴

En 1952 une exposition des trouvailles archéologiques sur les champs de fouilles est organisée au Musée National de Damas par la Direction Générale des Antiquités.⁵

En 1953, Une mission d'enquête conduite par l'UNESCO, à la demande du Ministère de l'Education Nationale de la République Arabe Syrienne, avait la charge de faire une étude portant sur la situation des monuments et des sites historiques et les mesures générales et spéciales pour conserver ces monuments. La mission était composée d'un archéologue, M. Collart chef de mission, d'un architecte, M. DILLON, et du Dr. Selim ABDUL-HAK, directeur général des antiquités de Syrie⁶.

Le rapport précise que ces monuments doivent être considérés comme un patrimoine national, car ils ont des valeurs culturelles et esthétiques inestimables.

Cette mission a un objectif très important qui consiste à montrer que la préservation du patrimoine n'est pas incompatible avec la modernisation et le développement des sites historiques. Elle réussit à faire prendre conscience aux habitants de la richesse de leur patrimoine national. Cette mission propose de développer la diffusion des publications sur les différents sites, en plusieurs langues.

Face aux risques majeurs de l'aménagement urbain et l'exécution des plans d'extension, le rapport insiste sur la nécessité de prendre en compte les monuments historiques lors des projets d'aménagement. Ces monuments, bien conservés dans leur contexte urbain, peuvent contribuer à attacher la population à sa ville, et mettre en lumière l'intérêt de la conservation et de la valorisation de l'ensemble de la ville.

La question touristique comme moteur de développement était prise en compte dans le rapport de cette mission. Selon le rapport il faut faciliter les accès aux différents sites et il faut fournir des services (hôtels, restaurants, ...) non loin de ces sites et prévoir l'organisation des circuits touristiques..

En 1963, une véritable loi concernant la protection du patrimoine, est établie en précisant des mesures de protection de l'ancienne ville de Damas, des sites et des musées en vue de leurs restaurations. Les pouvoirs, devoirs et fonctions de la Direction Générale des Antiquités et des Musées en Syrie (DGAMS) ont été revalorisés par ce décret.

Entre 1964 et 1968, un nouveau plan a été réalisé par les architectes urbanistes, M. Ecochard et Banshoya, ce plan a donné une grande importance aux problèmes de transport sans tenir compte du tissu urbain ancien, en valorisant la protection des monuments historiques isolés de leur contexte urbain, et seule la ville intra-muros a reçu un intérêt réel.

Ce plan prévoit des grandes voies de communication qui ont été réalisées en partie, coupant deux faubourgs anciens extra-muros en deux (Sarouja au nord-ouest et le Midan au sud-ouest).

⁴ COLLART, P. et al. 1954.

⁵ COLLART, P. et al. 1954.

⁶ COLLART, P. et al. 1954.

Le schéma directeur reflète, dans son volet concernant le patrimoine, la pensée française qui considère la valeur unique des monuments historiques malgré la Loi Malraux de 1962 qui instaurait la notion de Secteur sauvegardé.

En raison de nombreuses protestations, ce plan, jugé brutal, n'a pas été exécuté comme il a été conçu. La défense de la ville ancienne intra-muros est davantage prise en compte dans les dispositions administratives et législatives et civiles.

Les années 70 et 80

Dès l'année 1972 des procédures sont prises pour la protection de Damas, vieille ville. Ainsi, cette année même, on crée un département à la Municipalité responsable de toutes les opérations techniques concernant la restauration des édifices et les aménagements urbains ⁷.

Un décret en 1972 interdit toute démolition ou reconstruction dans Damas intra-muros. Ce décret se révèle favorable à la partie la plus ancienne de Damas, bien délimitée par ses murailles, mais porte aux autres quartiers anciens un coup sévère. Cette différenciation intra et extra-muros a relégué à un second plan et à un degré inférieur les faubourgs qui se sont développés à proximité de l'enceinte dès l'époque Omeyyade pour devenir, à l'époque Mamlouk, partie intégrante de la Ville ⁸.

En 1973 la Syrie a adhéré à la Convention internationale de protection de patrimoine culturel et naturel de l'UNESCO de novembre 1972 ⁹.

En 1976, un arrêté ministériel classe la ville intra-muros comme un patrimoine culturel et historique du pays, ce qui a permis le contrôle des opérations de démolition du tissu ancien.

A la même époque :

La création de la Direction des Antiquités de la vieille ville de Damas et la Direction de Damas ancien, sous la direction de la DGAMS.

En 1979, la ville intra-muros est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale, avec une aide financière et technique et plusieurs missions en 1979, en 1986 et en 1993, a permis une sensibilisation à la notion de protection du patrimoine national et à une promotion touristique de la vieille ville de Damas.

Dans les années quatre-vingts, apparaît la nécessité de développer les idées de conservation du patrimoine culturel et elle prend son écho par les comités et les associations. L'intérêt de préserver les maisons traditionnelles et les bâtiments historiques secondaires comme les khans (caravansérails), les bains publics, les souks... est acquis dans l'esprit des populations; mais il manque encore l'appui des autorités et le support législatif.

En 1982, un questionnaire est envoyé par l'UNESCO, pour évaluer les tendances en politiques culturelles des années 1970 à 1980 dans les pays arabes. En Syrie, le plan du développement économique et social (1970 – 1980) propose des actions culturelles qui comprennent par exemple l'acquisition et la

⁷ Atassi et Aboukhater, 2006

⁸ Atassi et Aboukhater, 2006

⁹ AAS, 1973, p. 318.

préservation des sites et lieux historiques, etc. Ces mesures montrent l'intérêt croissant des autorités locales par le développement du patrimoine culturel ¹⁰.

Deux ans plus tard, en 1986, le décret 814 précise les mesures à respecter pour les nouvelles constructions et la restauration dans les zones classées. L'autorisation de rénovation et de construction devrait passer par la DGAM et la municipalité. Certains types de fonction ont été valorisés : logements, activités culturelles, artistiques, etc. D'autres, comme les activités industrielles et le commerce en gros, sont interdits dans la Ville intra-muros. L'encouragement du tourisme est un sujet à traiter par le développement d'infrastructures appropriées comme les restaurants, les magasins d'artisanat...

Ce décret montre l'intérêt de l'autorité pour l'héritage culturel dans son unité, en attachant des mesures à des secteurs et zones de conservation et développement et non plus seulement aux monuments isolés.

Une notion de périmètre de zone de protection de 25m autour des Monuments Historiques est prescrite à cette époque. Mais elle est difficile à appliquer dans la réalité.

Un rapport de l'UNESCO en 1986 met l'accent sur certains problèmes liés au manque de coopération entre la DGAMS et la Municipalité, et sur l'absence d'une politique globale de mise en valeur et d'aménagement des tissus anciens. Ce rapport insiste sur la nécessité de constituer une équipe spécialisée comprenant des restaurateurs et des artisans, et d'autre part, il précise la nécessité de faire réétudier le plan de 1968 par une équipe multidisciplinaire comprenant un urbaniste, un économiste et d'autres spécialités, pour contrôler le développement de la ville en préservant la vieille ville et les faubourgs qui se sont développés hors les murs en les considérant comme une unité et un ensemble unique¹¹.

Les années 90 jusqu'à aujourd'hui

En 1992, un nouveau schéma directeur est entrepris pour l'aménagement de Damas. Le travail de planification réalisé par l'établissement public, avec études et consultations techniques, a commencé en 1991, par un gros travail de recherche et de documentation. Il a l'avantage de prendre en considération les faubourgs anciens extra-muros. Le nouveau plan directeur insiste sur la protection des faubourgs de Damas, en essayant de tenir compte des études et réflexions menées en concertation entre les différents partenaires locaux ou étrangers travaillant sur la ville. Ainsi, dans ce plan les zones anciennes localisées hors les murs sont délimitées comme secteurs K1 à haute importance historique dont la sauvegarde est confiée aux autorités responsables de la ville ancienne, en précisant qu'elles sont soumises aux mêmes réglementations imposées à la ville ancienne, intra-muros¹². Le plan est toujours non exécuté et est en révision depuis une long période.

En 1999 la loi 1 en faveur du patrimoine modifie celle de 1963. Elle durcit les sanctions concernant le vol, le commerce des œuvres et l'exportation des antiquités, mais aussi toute modification ou transformation faites dans les monuments classés sans l'autorisation de la DGAMS ¹³.

La spécification de la zone-tampon autour de la Vielle Ville de Damas, demandée par l'UNESCO pour protéger simultanément le vieux Damas intra muros et pour sauvegarder ses faubourgs

¹⁰ PAQUEREAU, 2003

¹¹ PAQUEREAU, 2003

¹² Atassi et Aboukhater, 2006

¹³ PAQUEREAU, 2003

historiques, est considérée une question prioritaire dans la préparation du plan intégré de développement et de conservation pour la vieille ville de Damas en tant qu'élément du projet de modernisation d'administration municipale (MAM) financé par l'Union européenne de 2007-2009 ¹⁴.

Une revue détaillée a été faite en août 2007, sur base d'un effort intensif de documentation des conditions existantes dans les faubourgs historiques qui est aujourd'hui essentiellement complète ¹⁵.

Le rapport de mission de l'UNESCO du Février 2008 a précisé qu'un règlement spécifique et diversifié devrait être établi pour la zone-tampon. Il a ajouté les points suivants ¹⁶:

- préserver, avec différents degrés de protection, tout le tissu historique restant,
- empêcher l'ouverture de nouvelles voies de communication qui augmenteraient les embouteillages près des murs antiques de la vieille ville,
- déterminer des normes environnementales pour des reconstructions et interventions d'infrastructure.

Un comité pour l'étude de la zone-tampon comprenant la Municipalité, le Ministère de la Culture et le MAM a été installée par le Ministre de la Culture en été 2008. Le Ministère de la Culture devait présenter un document d'analyse et d'intention à l'UNESCO pas plus tard que le 31 janvier 2009. Pour être mis en application, les propositions ont besoin cependant d'une approbation des autorités intéressées : essentiellement le Ministère de la Culture et le Gouvernorat de Damas ¹⁷.

Les études de planification et le plan intégré de conservation de la vieille ville de Damas menés par le MAM pour la période de 2007-2009 sont en cours de finalisation.

La carte de la zone-tampon a été approuvée par le Ministère de la Culture en 2010 et envoyée officiellement à l'UNESCO.

Par ailleurs, on peut citer quelques visées stratégiques définies jusqu'en 2015 dans le plan national d'action actuel du Ministère de l'Administration Locale et de l'Environnement (aujourd'hui ce ministère a été scindé en deux ministères séparées) et qui concernent le patrimoine :

- le développement durable des ressources naturelles et patrimoniales.
- la protection de la biodiversité et des ressources naturelles et patrimoniales contre les divers dangers possibles (empêcher par exemple la poursuite de la dégradation des secteurs historiques de renom, et prohiber les dégâts touchant les régions archéologiques moins connues, et protéger les secteurs encore inconnus, ...) ¹⁸.

¹⁴ Report MAM, 2008

¹⁵ Report MAM, 2008

¹⁶ Report MAM, 2008

¹⁷ Report MAM, 2008

¹⁸ Atassi et Aboukhater, 2006

3. Les acteurs en faveur de la protection de patrimoine

La Direction Générale des Antiquités et des Musées de Syrie (DGAMS)

Créée en 1921, elle dépend du Ministère de la Culture. Chaque province a une direction spécialisée. Plusieurs directions dépendent de la DGAMS, comme par exemple la direction de Damas ancienne, la direction des Monuments Historiques, la direction des Fouilles et de l'Archéologie, et d'autres¹⁹. En 1947 la DGAMS a organisé la première conférence sur l'archéologie des pays arabes à Damas²⁰.

La Direction Générale des Antiquités encourage en général les projets de développement. Elle a le souci de pousser le processus par des plans de développement durable dans tous les villages et les régions qui comportent des zones historiques inscrites dans la liste des monuments à sauvegarder

Le Ministère du Tourisme

La DGAMS est le seul et le principal acteur responsable en Syrie qui soutient les secteurs concernés à faire des projets suscitant la collaboration du Ministère du Tourisme et du Ministère de l'Administration locale pour faire réussir ces projets.

Cette collaboration dans le domaine du tourisme culturel part des décisions du comité supérieur du tourisme et selon le texte du décret numéro 128 du 2005. Il est défendu d'investir un site historique du pays sans avoir recours au propriétaire qui est la Direction des Antiquités et des Musées, en attendant la déclaration d'investir ces sites selon le règlement d'investissement agréé par le comité supérieur du tourisme.

Le Ministère des Waqfs (Biens pieux)

Ce ministère a la propriété des monuments religieux musulmans. Il est en principe responsable de l'entretien et de la restauration de ces bâtiments. Pour les projets de restauration importante, l'accord de la DGAMS est indispensable.

Le Comité gouvernemental pour la vieille ville de Damas

Il a été créé en 1978. Il regroupe des représentants de la DGAMS, de la Municipalité, du Ministère du tourisme, du Ministère du Waqfs et de la faculté d'architecture. Ce comité a travaillé avec le comité international, mais seulement quelques années.²¹

La Fondation de l'Association des Amis de Damas en 1975

Il s'agit d'une association non gouvernementale qui fonctionne sous le contrôle des autorités centrales, et avec l'autorisation du Ministère des Affaires Sociales. Elle englobe un comité qui a pour activité essentielle la sensibilisation et l'action pour la sauvegarde de la ville ancienne.

¹⁹ PAQUEREAU, 2003

²⁰ AREEN 2001

²¹ PAQUEREAU, 2003

Elle rassemble des architectes, des écrivains, des professeurs, des habitants locaux soucieux de l'avenir de leur ville, et d'autres qui ont un objectif principal de défendre les quartiers historiques de la ville. Les objectifs immédiats sont : appliquer des lois de protection dans les quartiers extra-muros, suivre le nouveau plan directeur de Damas, et d'autres. Cette association organise aussi des conférences sur des sujets concernant la ville ancienne ou des expositions et des festivals pour sensibiliser les Damascènes à leur patrimoine.

Le Comité de protection de la vieille ville de Damas créé en 1986

Il gère tout le patrimoine de la ville intra-muros. Il contrôle les restaurations entreprises par des habitants de leurs maisons, selon une procédure particulière. Un ensemble important de documentation sur les maisons de la ville ancienne.²²

Les acteurs internationaux

- En 1922, l'Institut Français d'Archéologie et d'Art Musulman est créé sous le Mandat français. Il participe à la formation des chercheurs en histoire, langue, et la transmission des savoirs traditionnels.

Cet institut devient l'Institut Français de Damas en 1930, puis l'Institut Français d'Etudes Arabes de Damas en 1947, et récemment en 2005, avec l'Institut Français d'Archéologie du Proche-Orient, il devient l'Institut Français du Proche-Orient (IFPO).

- En 1979, une importante campagne est menée par la DGAMS pour la conservation de l'ensemble de la ville de Damas et une commission internationale pour la sauvegarde de la vieille ville de Damas est à l'époque constituée. Cette action provenait d'une prise de conscience des dangers qui menaçaient les zones situées extra-muros. C'est d'ailleurs à ce moment que la prospection des secteurs et des faubourgs historiques extra-muros fut engagée par des équipes syriennes, française (Institut Française d'Études Arabes - IFEAD) et allemande (l'institut allemand d'archéologie - DAI)²³.

Le Comité international pour la préservation de la ville de Damas est créé en 1977. Ce comité regroupe des chercheurs de deux instituts français et allemand qui sont chargés d'étudier les quartiers historiques. Ce comité a pour programme de constituer une carte archéologique et une carte d'inventaire des bâtiments historiques de Damas. La ville de Damas est divisée en trois zones d'études : le faubourg al-Salihyyé est confié à la DAI, la ville intra-muros à la DGAMS, et la ville extra-muros à l'institut Français des Études Arabes à Damas (IFEAD) et devenue aujourd'hui l'Institut Français du Proche-Orient (IFPO). Le travail est interrompu à 1987, mais il a été repris en 1992 par l'équipe française au sein de l'Atelier du Vieux Damas.

- L'Atelier du Vieux Damas de l'Institut Français du Proche-Orient: Le programme a pour objectif de réaliser un travail de prospection et d'archivage de documents sur les quartiers historiques extra-muros. Ce travail a l'objectif de fournir des données sur les habitations traditionnelles par un travail de terrain. Le résultat de ce travail peut fournir une base pour une conservation rationnelle des quartiers historiques extra-muros en respectant les axes historiques, où sont maintenues des

²² PAQUEREAU, 2003

²³ Atassi et Aboukhater, 2006

activités économiques, religieuses, sociales,... et en développant la qualité de vie dans les quartiers anciens pour encourager les habitants à y rester, ou même à y revenir.

Cet Atelier réalise des recherches en collaboration avec l'Ecole d'architecture de Belleville et Versailles en France et la Faculté d'architecture de Damas et l'Institut de restauration à Damas fondé avec l'appui de l'école de Chaillot et avec d'autres institutions françaises ou étrangères (la MOM à Lyon pour l'études des quartiers développés à Damas durant la période du Mandat français).

Récemment l'Atelier s'est engagé dans une nouvelle recherche initiée par OIKODROM (The Vienna Institute for Urban Sustainability), et soutenue par la Commission des Communautés Européennes pour l'étude des hammams autour de la Méditerranée dans la perspective de leur réhabilitation, dans un environnement durable, respectueux du patrimoine urbain et social. Ce programme de recherche intitulé (HAMMAM, Hammam, Aspect and Multidisciplinary Methods of Analysis for the Mediterranean Region) qui a une durée de 3 ans (2005-2008) est une évidence de prise de conscience internationale et nationale et de toutes les personnes concernées par une protection réaliste et dynamique de l'héritage culturel en valorisant l'étude sur l'héritage matériel et immatériel²⁴. L'Atelier du Vieux-Damas de l'IFPO a commencé en 2009 et pour trois ans, un nouveau projet (HAMMAMED) concernant la sensibilisation sur l'importance des bains publics comme un patrimoine culturel de la Méditerranée, financé par l'Union Européenne dans le cadre du programme Euromed Heritage IV.

- Le gouvernement syrien montre un intérêt pour le passé de son pays et sa richesse en monuments historiques, qui se traduit par un effort considérable et aussi par l'accueil libéral aux missions scientifiques étrangères.

Les missions scientifiques qui sont venues travailler en Syrie avec une collaboration étroite avec des chercheurs et des architectes locaux, ont contribué à accroître le patrimoine archéologique et artistique.

- La fondation Agha-Khan qui finance des projets de restauration et de valorisation du patrimoine ainsi que des formations pour les chercheurs dans plusieurs villes syriennes.
- Plusieurs aides et dons des organisations internationales, comme l'aide japonaise (Japanese International Cooperation Agency) JAICA, ont comme objectif de valoriser le développement du patrimoine.

La ville d'Alep au nord de la Syrie et la ville de Damas ont bénéficié d'un programme de restauration et de développement réalisé en coopération avec "The German Agency for Technical Cooperation GTZ". Ce program comprend la restauration de la ville et du centre historique, et l'aménagement des infrastructures.

- On peut citer ainsi deux programmes de l'Union européenne en Syrie en ce qui concerne la formation en conservation du patrimoine et le développement du tourisme.
 1. Programme de formation de patrimoine culturel : ce programme soutient le ministère de la culture pour améliorer son savoir-faire et ses techniques dans la conservation du patrimoine culturel, par la formation de plus de quatre-vingts spécialistes syriens dans l'archéologie, la

²⁴ Atassi et Aboukhater, 2006

restauration, et l'architecture, en particulier le personnel du DGAM, à la présentation et aux techniques de conservation aux niveaux théoriques et pratiques. La durée du programme est de 48 mois, à partir de janvier 2000 jusqu'au décembre 2004. Le montant de don est 2 millions euros ²⁵.

2. Programme de développement de tourisme culturel : ce programme soutient les efforts de gouvernement syrien en favorisant la Syrie comme destination culturelle de tourisme. Les objectifs de ce programme incluent l'amélioration de l'efficacité de fonctionnement du secteur culturel de tourisme et de l'augmentation de l'accueil des opérateurs de tourisme. De plus, le programme cherche à créer de nouvelles possibilités d'emploi dans le secteur de tourisme. Ceci inclut non seulement le transfert de la connaissance dans la gestion mais également dans l'amélioration des deux sites pilotes. Le projet ouvre la possibilité d'effectuer des événements culturels aux sites historiques. La durée du programme est de juillet 2002 jusqu'au juillet 2005 Le montant de don est 3.11 millions euros ²⁶.

Le Programme « Modernisation de l'administration municipale » MAM a pour, objectif principal d'améliorer la qualité et l'efficacité de la gouvernance locale. Parmi les grands projets on peut mentionner le soutien de sept municipalités syriennes : Damas (et la région rurale de Damas), Alep, Lattaquié, Homs, Tartous, Deir ez-Zour et Palmyre et la mise en place d'un programme de formation de gestion pour les décideurs et les directeurs des agences gouvernementales locales.

Dotée d'une enveloppe budgétaire de 20,5 millions d'euros, dont 18 à la charge de la Commission européenne et 2,5 à la charge de l'État syrien, le programme MAM entend, en premier lieu, réformer l'ensemble du système de gestion des administrations locales mis en place en 1971 pour une population totale qui ne comptait alors que 6,5 millions d'habitants, contre trois fois plus aujourd'hui. Les tâches concernant la gestion de l'expansion urbaine par la planification jusqu'à la préservation et la réhabilitation du patrimoine architectural sont les plus difficiles. Le programme MAM vise à améliorer le cadre de vie des habitants de la ville de Damas, à aménager et à redynamiser certains quartiers, et surtout à préserver et à réhabiliter la vieille ville ²⁷.

Les publications, conférences

Grâce aux publications des études d'archéologie, d'histoire, les monographies sur une ville, les répertoires et d'autres ouvrages, on y trouve la preuve d'un intérêt croissant du patrimoine de la Syrie.

On peut citer quelques périodiques ou séries qui ont pour objet l'étude du patrimoine archéologique, historique et culturel :

- la revue « Syria » qui a été publiée par le Service des Antiquités du Haute Commissariat pendant le Mandat français ; et récemment par l'institut français du Proche Orient à Damas. Le premier numéro de la revue est sorti en 1921 à Paris. [AREEN 2001],
- le « Bulletin d'études orientales » (BEO), publié par l'institut français de Damas actuellement IFPO.

²⁵ Prog-Europ

²⁶ Prog-Europ

²⁷ L'Orient-Le Jour

- Les « Annales Archéologiques de Syrie » et les diverses publications de la Direction générale des antiquités et des musées de Syrie (DGAMS). Le premier volume de l'AAS est publié en 1951.²⁸

En 2001 une exposition intitulée « 100 ans de publication scientifique sur l'archéologie – d'Ernest Renan à Salim Adel AbdelHak – 1860-1960 » est organisée par la DGAMS au musée national à Damas.²⁹

Plusieurs conférences et rencontres ont été organisées par le Syndicat des Ingénieurs :

- En 1976, Conférence pour « la protection de la vieille ville de Damas et de sa Ghouta ».
- En 2005, un grand atelier intitulé : « réalité et avenir de la vieille ville de Damas » est organisé par le Ministère de l'Administration locale et de l'environnement, la Municipalité de Damas et la Direction de la vieille ville de Damas. Cet atelier, tenu récemment dans les locaux du Syndicat des Ingénieurs, a permis de nombreux échanges dans une ambiance animée et vive où une place avait enfin fait aux habitants de ces quartiers traditionnels.³⁰

En cette période le media joue un rôle sur la sensibilisation de la population aux questions de conservation du patrimoine, et plusieurs programmes ont été diffusés sur les chaînes de télévision.

4. Conclusion

Aujourd'hui on peut affirmer que les acteurs en faveur de la protection du patrimoine de Damas, la DGAMS avec sa direction de la vieille ville de Damas, le comité pour la protection du vieux Damas, l'Institut Français du Proche Orient et son Atelier de Vieux Damas, le DAI, l'École d'Architecture le Syndicat des Ingénieurs, les comités des quartiers, les missions scientifiques internationales, les associations, les chercheurs... ont tous contribué à la protection des monuments et des tissus urbains et au classement de certains secteurs extra-muros.³¹

Ces travaux furent menés à un moment où la notion de conservation du tissu urbain était reconnue et l'idée de conservation des monuments historiques dans leur contexte urbain s'était enfin affirmée. Simultanément toute une génération d'architectes syriens avait été formée et sensibilisée aux idées de sauvegarde du patrimoine urbain, et une attention toute particulière fut dès lors accordée à l'étude du tissu urbain et de l'habitat traditionnel qui se révéla être une véritable richesse en ce qui concerne Damas.³²

Mais en même temps, les législations font des obstacles aux volontés exprimées par les acteurs mobilisés en faveur de la préservation du patrimoine. S'y ajoutent quelques difficultés concernant le manque de moyens financiers pour effectuer une préservation de qualité des monuments et du tissu urbain, le manque de personnels qualifiés, une difficulté d'ordre juridique, car l'État ne peut financer les restaurations des bâtiments privés ou lorsque l'édifice ne lui appartient pas.

Notons, pour Damas, l'existence de 14 bureaux de départements (plus la Direction de Damas Ancienne), responsables du contrôle et du suivi des constructions (permis, repérage des constructions illégales, ...).

²⁸ AREEN 2001

²⁹ AREEN 2001

³⁰ Atassi et Aboukhater, 2006

³¹ Atassi et Aboukhater, 2006

³² Atassi et Aboukhater, 2006

Ces bureaux accueillent aussi les plaintes et requêtes des habitants. Chacun de ces départements comprend six ou sept quartiers, chaque quartier ayant un comité de quartier composé de plusieurs personnes.³³

Dans le domaine du patrimoine urbain et de sa réhabilitation, la notion de participation locale est essentielle car elle implique un travail de fond avec les habitants ou commerçants et artisans directement concernés par l'avenir de leurs quartiers et l'avenir des édifices qu'ils gèrent ou occupent. Cette participation de la société dans la prise de décision concernant son environnement urbain, et cela à travers des comités de quartier, est une question désormais abordée pour Damas (sans être encore appliquée) par les autorités responsables de la réhabilitation de la ville ancienne (La Direction de Damas Ancienne à Maktab Anbar).³⁴

La sauvegarde de Damas à l'intérieur de ses murailles étant acquise, les préoccupations actuelles des autorités locales, concernant les moyens et modalités nécessaires à une protection et réhabilitation adéquate des édifices et du tissu urbain dans une zone envahie par des activités commerciales et économiques, et par plus des centaines de cafés et de restaurants. Cette valorisation du patrimoine architectural et urbain est difficile à mettre en place avec une centralisation de l'organisation institutionnelle et une absence de l'implication de la population dans l'avenir de leur ville ou leur quartier. Il y a toujours un besoin de relever le niveau de coordination entre les secteurs. Le manque de clarté dans ces lois et le manque de précision dans les responsabilités de chaque ministère ou de la DGAMS causent une contradiction dans les fonctions et les tâches de ces institutions.

Bibliographie

Annales Archéologiques de Syrie, 1973, Tome 23, Damas : Direction générale des antiquités et des musées de Syrie.

ATASSI, S. et ABOUKHATER, R. 2006, Deliverable 9 : Background information of the hammam in Damascus, Specific Targeted Project, HAMMAM : Hammam, Aspects and Multidisciplinary Methods of Analysis for the Mediterranean Region, INCO Contract No. 517704 – COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - RESEARCH DIRECTORATE-GENERAL

COLLART, P. et ABDUL-HAK, S. et DILLON, A. (1954), Rapport de la mission envoyé par l'UNESCO en 1953, in SYRIE – Musées et Monuments – VII, Paris : UNESCO, p. 35.

LABEYRIE, Irène 1993, Quartiers et paysages, in Damas, Miroir brisé d'un Orient Arabe, Édition Autrement – Série Monde HS n° 65, pp. 118-127.

PAQUEREAU, Béatrice 2003, La mise en valeur du patrimoine architectural à Damas ; Mémoire de Maîtrise Sciences et Techniques « Métiers de l'exposition et médiation culturelle » option Patrimoine, sous la direction de FROMENTIN Frédérique, Promotion 2001-2003, Académie de Rennes – Université Rennes II Haute-Bretagne, p. 132.

³³ Atassi et Aboukhater, 2006

³⁴ Atassi et Aboukhater, 2006

VIGIER, François and ABDULAC, Samir 2008, Integrated Development and Conservation Plan for the Old City of Damascus. Determination of a Buffer Zone for the Ancient City of Damascus World Heritage Site – Progress Report, by. MAM, Syria

AREEN, revue n° 21 – février 2001 – Vue en juin 2006 :
<http://www.arabcin.net/areen/21/expo1.htm> (en arabe)

Programme européennes en Syrie - Vue en mars 2006 :
http://www.delsyr.cec.eu.int/en/eu_and_syria/PROJECTS/3.htm (en anglais)

Damas, L'Orient-Le Jour, par Khaled Sid Mohand (vu en Avril 2010) :
<http://www.lejmed.fr/La-Syrie-modernise-et.html>